

TIL O‘RGANISH JARAYONIDA UCHRAYDIGAN STRESS VA UNI OLDINI OLIISH YO‘LLARI

Umarova Yulduz Baxtiyorovna¹, Ko‘palboyeva Ruksora Xushnudbek qizi²

¹Ilmiy rahbar, ISFT institute Katta o‘qituvchisi;

²ISFT instituti (International School of Finance Technology and Science) Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili yo‘nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17718936>

Annotatsiya. Mazkur maqolada chet tilini o‘rganish jarayonida o‘quvchilarda kuzatiladigan stress holatlarining psixologik sabablari, ularning ta’siri hamda oldini olish usullari yoritilgan. Xususan, muloqotdan qo‘rqish, baholanishdan xavotir, ortiqcha o‘quv yuklamasi, vaqt bosimi va o‘ziga ishonchsizlik kabi omillar tahlil qilib beriladi. Ilmiy manbalarga tayangan holda stressni kamaytirishning samarali texnikalari hamda o‘qituvchi–o‘quvchi o‘rtasida ijobiy psixologik muhit yaratishning ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: stress, til o‘rganish, psixologik bosim, kommunikativ xavotir, motivatsiya, baholanishdan qo‘rqish, o‘ziga ishonchsizlik.

Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические причины стрессовых состояний, возникающих у обучающихся в процессе изучения иностранного языка, а также их влияние и методы профилактики. В частности, анализируются такие факторы, как страх общения, тревожность, связанная с оцениванием, чрезмерная учебная нагрузка, дефицит времени и неуверенность в себе. На основе научных источников обоснованы эффективные техники снижения стресса и важность формирования позитивной психологической атмосферы во взаимодействии преподавателя и обучающегося.

Ключевые слова: стресс, изучение языка, психологическое давление, коммуникативная тревожность, мотивация, страх оценки, неуверенность в себе.

Abstract. This article examines the psychological causes of stress observed among students during foreign language learning, its impact, and strategies to prevent it. Specifically, it analyzes such factors as communication anxiety, fear of negative evaluation, excessive academic workload, time pressure, and low self-confidence. Drawing on scientific literature, the article substantiates effective techniques for reducing stress and highlights the importance of creating a positive psychological environment between teachers and learners.

Keywords: stress, language learning, psychological pressure, communication anxiety, motivation, fear of evaluation, low self-confidence.

Kirish. Hozirgi globallashuv jarayonida chet tillarini bilish insonning ijtimoiy, kasbiy va intellektual muvaffaqiyati uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Biroq til o‘rganish jarayoni faqat bilim olish emas, balki murakkab psixologik tajribalarni ham o‘z ichiga oladi. O‘quvchilar ko‘pincha qo‘rquv, hayajon, ishonchsizlik yoki haddan tashqari yuklama tufayli stress holatlarini boshdan kechiradilar. Ushbu maqolada til o‘rganishdagi stressning asosiy sabablari va uni kamaytirish yo‘llari nazariy manbalar va tadqiqotlar asosida yoritiladi. Bugungi rivojlanayotgan dunyoda chet tillarini bilish insoniyat hayotida kata o‘rin egallaydi. Shuningdek, yangi tilni o‘rganish jarayonida o‘quvchilar bir qator qiyinchiliklarga uchraydi ya’ni psixologik bosim,

qo‘rquv va o‘ziga bo‘lgan ishonchizlik kabi. Ushbu maqolada cht tilini o‘rganishdagi stress sabablari hamda ularning oldini olish usullari yoritiladi.

Chet tillarini o‘rganish jarayoni ko‘p hollarda qiziqarli va judayam foydali bo‘lish bilan birgalikda o‘quvchid psixologik bosim, hayajon va havotir kabi stress holatlarini keltirib chiqaradi. Yillar davomida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bu stress ko‘p hollarda baholanishdan qo‘rqish, muloqotdagi ishonchsizlik, ortiqcha yuklama va motivatsiya yetishmasligi bilan bog‘liq.

(communication anxiety) Hozirgi kunda ko‘plab o‘quvchilar chet tilida gapirishdan qo‘rqishadi. Sababi ularda noto‘g‘ri talaffuz yoki Grammatik xato qilishdan qo‘rqish. Masalan: ingliz tilini olsak o‘quvchi “th” tovushini to‘g‘ri ayta olmagan uchun uning tengdoshlari kulib yuborishidan xavotir oladi. Bu esa uni darsda faol ishtirok etishiga to‘sqinlik qiladi. 1986-yildagi Horwitz tadqiqotida aytilishicha, til o‘rganayotganlarning 70% dan ortig‘i muloqot paytida o‘zini “noqulay” his qiladi. Natijada, ular kamroq gapiradi va o‘rganish jarayonida sekinroq rivojlanadi.

Baholanishdan qo‘rqish (fear of negative valuation) bu turdagi stress asosan o‘quvchilar o‘qituvchi tomonidan tanqid qilinishdan xavotir olganda kelib chiqadi. Masalan: o‘qituvchi har bir xatoni darhol to‘xtatib to‘g‘rilasa, bu o‘quvchilarda “xato qilish mumkinmas” degan fikrni keltirib chiqaradi, natijada ular gapirishdan cho‘chib, passiv bo‘lib qoladi. Psixologiya sohasidagi tadqiqotlarga ko‘ra, salbiy baholashdan qo‘rqan talabalar grammatikani yodlashga ko‘proq e‘tibor beradi, ammo so‘zlashuv malakasini kam mashq qiladi. Bu 1991-yildagi MacIntyre va Gardner tadqiqotida keltirilgan.

Ortiqcha yuklama va vaqt bosimi. Ba’zida o‘quvchilardan qisqa vaqt ichida ko‘p so‘z, qoidalar va matnlarni yod olish talab qilinadi. Masalan: bir haftada 300 ta yangi so‘z yodlash topshirig‘i o‘quvchini charchatadi va motivatsiyasini kamaytiradi. Bu sa “mental burnout”- aqliy charchashni keltirib chiqaradi. “Pomodoro” texnikasi asosida o‘rganilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, dam olishsiz 90 daqiqadan ortiq o‘qish produktivlikni kskin kamaytiradi.

O‘ziga ishonchsizlik (low self- confidence)-o‘zini boshqalar bilan solishtirish “ular mendan yaxshiroq gapiradi” degan fikr o‘quvchini ichki jihatdan siqadi. Masalan, o‘quvchi inglizcha so‘zlashuv klubida boshqalarning tez gapirishni eshitib o‘zini past darajada his qiladi. Bu esa o‘z-o‘zini baholashni pasaytiradi. 1997-yilda Bandura tomonidan o‘tkazilgan “self-efficacy” nazariyasiga ko‘ra, inson o‘z qobilyatiga ishonsa, hatto murakkab topshiriqlarda ham kamroq stress his qilad.

Xulosa qilib aytganda, Chet tilini o‘rganish jarayonida stressning paydo bo‘lishi tabiiy holat bo‘lib, u yangi tovushlar, grammatik qoidalar, madaniyat va kommunikatsiya uslublarini o‘zlashtirish bilan bog‘liq. Stressning asosiy omillari kommunikativ qo‘rquv, baholanishdan xavotir, ortiqcha yuklama, o‘ziga ishonchsizlik va salbiy sinf muhiti hisoblanadi. Biroq stressni to‘g‘ri boshqarish orqali u o‘rganish jarayoniga salbiy emas, balki ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Muvaffaqiyatli o‘qitish uchun o‘qituvchi ijobiy muhit yaratishi, kichik yutuqlarni ham rag‘batlantirishi, o‘quvchi esa xatolarni o‘sish imkoniyati sifatida qabul qilishi muhimdir. Sog‘lom motivatsiya va tinch psixologik muhit til o‘rganishning eng muhim omillaridan biridir. Stressning asosiy sabablari sifatida muloqotdagi qo‘rquv, baholashdan xavotir, test bosimi, ortiqcha yuklama, o‘ziga ishonchsizlik va sinf muhitining sovuqligi keltiriladi. Ushbu omillar birgalikda o‘quvchining o‘rganish jarayoniga salbiy ta’sir ko‘rsatadi: diqqat susayadi, motivatsiya kamayadi, hatto ayrim hollarda o‘quvchi chet tildan butunlay sovub qoladi. Shuning uchun o‘qituvchi va o‘quvchilar bu stress omillarini vaqtida anglab, ularni yengish yo‘llarini qo‘llashlari

zarur. Masalan, darslarda ijobiy muhit yaratish, kichik yutuqlarni ham rag‘batlantirish, dam olish va o‘zini boshqalar bilan solishtirmaslik muhimdir. O‘quvchilar esa o‘z xatolarini o‘shirish imkoniyati sifatida qabul qilishni o‘rganishlari kerak. Agar stress to‘g‘ri boshqarilsa, u o‘rganish jarayonining dushmaniga emas balki rivojlanishga undovchi kuchiga aylanishi mumkin. Shu bois, tinch psixologik muhit va sog‘lom motivatsiya chet tilini muvaffaqiyatli o‘rganishning eng muhim omillaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign Language Classroom Anxiety. *The Modern Language Journal*, 70(2), 125–132. <https://www.jstor.org/stable/327317>
2. MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1991). Methods and Results in the Study of Anxiety and Language Learning: A Review of the Literature. *Language Learning*, 41(1), 85–117
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-1770.1991.tb00677.x>
3. Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: W.H. Freeman
<https://psycnet.apa.org/record/1997-08589-000>
4. Pomodoro Technique® — Cirillo, F. (2006). The Pomodoro Technique. (Vaqt boshqaruvi va o‘qish samaradorligi haqida qo‘llanma) <https://www.northbaycounselling.com/wp-content/uploads/2022/05/Cirillo-Pomodoro-Technique.pdf>